

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
612 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
612 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	

BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH YO'LLARI

Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish” kafedrasida
doktranti

Annotatsiya: Maqolada barqaror iqtisodiy o'sish tushunchasining mohiyati, barqaror iqtisodiy o'sish sur'atiga ta'sir qiluvchi omillar tahlili, barqaror iqtisodiy o'sishga berilgan ta'riflar hamda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning mohiyati va zarurati keng tahlil qilinadi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, mamlakatning hozirgi iqtisodiy o'sish holati o'rganilgan. Maqolaning asosiy e'tibori barqaror iqtisodiy o'sish omillarining ahamiyatiga, ularning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi o'rniga va ushbu omillarni yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Barqaror iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, eksport salohiyati, yangi texnologiyalar.

Abstract: The article examines the essence of the concept of sustainable economic growth, analyzes the factors influencing the rate of sustainable economic growth, provides definitions of sustainable economic growth, and evaluates the significance and necessity of implementing economic reforms. Taking these aspects into account, the current state of the country's growth is analyzed. Thus, the main focus of this article is on the importance of the factors contributing to sustainable economic growth, particularly their role in the country's gross domestic product, and the proposals developed to further improve these factors.

Keywords: Sustainable economic growth, competitiveness, sustainable development, export potential, new technologies.

Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия устойчивого экономического роста, анализируются факторы, влияющие на темпы устойчивого экономического роста, даются определения устойчивого экономического роста, а также изучается значение и необходимость проведения экономических реформ. С учетом вышеуказанных аспектов проанализировано текущее состояние роста страны. Таким образом, основное внимание в данной статье уделено важности факторов устойчивого экономического роста, их роли в валовом внутреннем продукте страны и предложениям по дальнейшему совершенствованию этих факторов.

Ключевые слова: Устойчивый экономический рост, конкурентоспособность, устойчивое развитие, экспортный потенциал, новые технологии.

KIRISH

Barqaror iqtisodiy o'sish har bir davlatning iqtisodiy siyosatidagi asosiy maqsadlardan biri bo'lib, bu jarayon aholining turmush darajasini oshirish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va uni raqobatbardosh qilishga yo'naltirilgan. Barqaror o'sishga erishish uchun mamlakat iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda eksport salohiyatini oshirish talab etiladi. Ayniqsa, eksport orqali mamlakatning jahon bozorida mavqei

mustahkamlash, xorijiy valyutani jalb qilish va yangi texnologiyalarni kiritish imkoniyatlari yaratiladi. Eksport salohiyatini oshirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Bu yo'nalishda davlat tomonidan qabul qilinayotgan tizimli islohotlar, xorijiy bozorlarga chiqish strategiyalari va milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar alohida ahamiyatga ega. Ushbu tamoyillar barqaror rivojlanish asoslarini shakllantirib, mamlakatni iqtisodiy jihatdan kuchli davlatga aylantirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror iqtisodiy o'sish tushunchasi keng qamrovli bo'lib, turli olimlar uni har xil nuqtai nazarlardan ta'riflaganlar. J.M. Keynes (1936) bo'yicha, eksportning ortishi ishlab chiqarish hajmining oshishiga, bu esa barqaror iqtisodiy o'sishga olib keladi. Keynesning fikriga ko'ra, eksportning muntazam o'sishi milliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishda muhim omil bo'lib, texnologiya va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Solow (1956) o'zining neoklassik iqtisodiy o'sish modelida barqaror iqtisodiy o'sishni texnologik rivojlanish va kapitalning samarali taqsimlanishi bilan izohlagan. Unga ko'ra, barqaror iqtisodiy o'sish uchun innovatsiya va texnologiya asosiy omillar hisoblanadi. Saymon Kuznets (1971) barqaror iqtisodiy o'sishni iqtisodiyotning texnologik va institutsional taraqqiyoti orqali aholining xilma-xil ehtiyojlarini doimiy ravishda samarali qondirish qobiliyati sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, barqaror iqtisodiy o'sish uzoq muddatli va uzluksiz jarayon bo'lib, jamiyatning rivojlanish salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Mankiw va boshqalar (1999) iqtisodiy o'sishning neoklassik modelida barqaror o'sish texnologik taraqqiyot bilan uzviy bog'liq bo'lib, uzoq muddatda kapital va mehnat resurslarining samarali foydalanilishini ta'minlaydi, deb ta'kidlaydi. Qodirov (2010) eksport va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, iqtisodiy o'sish eksport salohiyati orqali mustahkamlanishini qayd etadi. U bu jarayonning texnologik o'zgarishlar va institutsional yangilanishlar kabi muhim iqtisodiy parametrlar bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda eksportning o'sishi muhim omil hisoblanadi. Eksportni oshirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish zarur, ayniqsa, yalpi ichki mahsulot (YAIM) va eksport ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur tahlil qilish talab etiladi. Eksportning oshishi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda bevosita ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar va grafik tahlillar natijasida eksportning YAIMga ta'siri o'rganilib, eksport hajmining o'sishi milliy ishlab chiqarishning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Grafik analizlar va statistik tahlil metodlari yordamida eksport o'sishining YAIM ko'rsatkichlariga bo'lgan ta'siri batafsil tahlil qilindi. Ushbu yondashuv orqali eksport va YAIM o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanib, eksportni oshirishning iqtisodiy o'sishga qanday hissa qo'shishi haqida asosli xulosalar chiqarildi. Mazkur tahlillar eksportning mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishishda qanday muhim rol o'ynashini yanada aniqlashga yoritib berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Makroiqtisodiy barqarorlik kelajakdagi iqtisodiy o'sish uchun muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Har bir mamlakatning iqtisodiy siyosati kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni ta'minlashga, ya'ni har yili ko'proq tovarlar, mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarishga qaratiladi. Dunyo aholisining yildan-yilga ortib borishi va inson ehtiyojlarining cheksizligi makroiqtisodiy barqarorlikka bo'lgan e'tiborning naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda mavjud muammolarni hal etishning asosiy yo'li iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdir. Odamlar turmush darajasining yaxshilanishi esa iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari va sur'atlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash borasida yangi klassik va keynschilik kabi tarixiy yondashuvlar mavjud. Yangi klassik yondashuvga ko'ra, bozor iqtisodiyoti o'z-o'zidan barqarorlikni

ta'minlaydi. Keynschilik esa davlatning iqtisodiyotga ma'lum darajada aralashishini zarur deb biladi. Ushbu yondashuvlar o'z davrida samarali bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda davlatlar zamonaviy usullar orqali iqtisodiy o'sishga erishmoqda. Makroiqtisodiy barqarorlik nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun ham muhim bosqich sifatida ahamiyatga ega.

Mazkur maqsadlarga erishish uchun, avvalo, yalpi ichki mahsulot (YAIM) va sanoat mahsuloti hajmini oshirish zarur. Ushbu o'sish aholining o'sish sur'atidan bir necha barobar yuqori bo'lishi, iqtisodiy faol aholining ko'payishi, inflyatsiyaning past darajada saqlanishi, shuningdek, YAIM hajmi ortishi hisobiga jamg'arma va investitsiyalar ulushining oshishi kabi ko'rsatkichlar bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2000-yilda belgilangan Ming yillik rivojlanish maqsadlaridan biri 2015-yilgacha qashshoqlikda yashayotgan aholi sonini 50 foizga qisqartirish edi. Ushbu maqsad 2010-yilda, ya'ni rejalashtirilgan muddatdan besh yil oldin amalga oshirildi, bu esa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratilgan va tizimli choralar ko'rilganidan dalolat beradi.

2024-yil 16-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan ustuvor vazifalarni muhokama qilish bo'yicha videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda "O'zbekiston strategiyasi – 2030" doirasida "Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash" ustuvor vazifasi belgilandi. Ushbu strategiyaga muvofiq, 2030-yilgacha mamlakat YAIM hajmini 160 milliard dollarga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni esa 4 ming dollarga yetkazish rejalashtirilgan (1-rasm).

Makroiqtisodiy barqarorlik

- barqaror valyuta almashinuv kursi
- davlat budjeti kamomadi YaIM ga nisbatan me'yorda ekanligi
- ichki narxlarning barqarorligi (inflatsiya darajasi yuqori emasligi)
- mamlakatda to'la bandlikni ta'minlanganligi ya'ni ishsizlik minimal miqdorda ekanligi
- barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlariga qayd etilganligi
- daromadlar taqsimlanishida muammolar yo'qligi
- eksport hajmining barqaror ravishda o'sib borishi

1-rasm. Barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy belgilari¹.

Barqaror iqtisodiy o'sish deganda asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning bir necha yil davomida uzluksiz o'sishi tushuniladi. Agar YAIM o'sishi ketma-ket uch yil davomida muttasil kuzatilsa, bu iqtisodiy o'sishning barqarorligini anglatadi. Barqaror iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari iqtisodiy taraqqiyotning davomiy va muvozanatli rivojlanishiga erishish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko'rsatkichlar orasida yalpi ichki mahsulotning o'sishi, eksport va import saldosi, inflyatsiya darajasi, ish o'rinlari soni hamda investitsiyalar hajmi alohida o'rin tutadi.

Iqtisodiy o'sish nafaqat YAIMning umumiy hajmining va jon boshiga to'g'ri keladigan ko'rsatkichlarning oshishi, balki iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, sifat darajasini yaxshilash va iqtisodiy tarkibni takomillashtirishni ham o'z ichiga oladi. YAIMning umumiy hajmining o'sishi yoki jon boshiga real YAIM miqdorining ko'payishi iqtisodiy o'sishning asosiy belgisi hisoblanadi. YAIMning mutlaq hajmining o'sishi mamlakatning iqtisodiy salohiyati va raqobatbardoshligini baholash uchun, shuningdek, aholi turmush darajasining yuqoriligini aniqlashda muhim ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi (2-rasm).

1 Muallif tomonidan tuzilgan

Tashqi Savdo Aylanmasi (2024-yil yanvar-oktyabr, mln AQSH dollari)

2-rasm. Tashqi savdo aylanmasi (2024-yil yanvar-oktyabr, mln AQSh dollari) ².

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil iqtisodiy islohotlar xorijiy davlatlar bilan savdo aloqalarining barqaror rivojlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda. Ayniqsa, eksport hajmini oshirishga qaratilgan strategik qarorlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xalqaro bozorlar bilan faol hamkorlik qilish imkonini bermoqda. Ushbu jarayon nafaqat milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasini kuchaytiradi, balki barqaror iqtisodiy o'sishga ham xizmat qiladi.

Eksport hajmining izchil o'sishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. 2024-yilning yanvar-oktyabr oylarida respublikamiz eksport hajmi 22,4 milliard AQSH dollarini tashkil etdi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9,6 foizga o'sdi. Ushbu ko'rsatkich mahalliy kompaniyalar uchun yangi eksport bozorlarini ochish va xalqaro savdo jarayonlarida faol ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirdi. Natijada, milliy ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini jahon miqyosida ilgari surish orqali raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lib bormoqda.

Shuningdek, eksport hajmining oshishi tashqi savdo aylanmasining umumiy ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Joriy yilning dastlabki o'n oyida tashqi savdo aylanmasi (TSA) 54,4 milliard AQSH dollariga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6,7 foizga o'sdi. Ushbu yutuqlar mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanish yo'lida qat'iyat bilan oldinga siljyotganini ko'rsatib, eksportni rag'batlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan siyosatning samaradorligini tasdiqlaydi.

Eksport salohiyatining oshishi uzoq muddatda tashqi savdo balansini yaxshilashga, iqtisodiyotning mustahkamligini ta'minlashga, shuningdek, mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi (3-rasm).

² Statistika ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan tuzilgan

3-rasm. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksportni oshirish yo'llari³.

Barqaror iqtisodiy o'sish mamlakatlarning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish strategiyasining asosi bo'lib, eksport salohiyatini oshirishda alohida ahamiyatga ega. Ushbu jarayon mamlakatlarning tabiiy resurslari, malakali ishchi kuchi va texnologik imkoniyatlarini samarali boshqarish orqali amalga oshiriladi. Mamlakatlar o'z iqtisodiy imkoniyatlariga mos ravishda eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni ishlab chiqishlari zarur. Masalan, tabiiy resurslarga boy davlatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yoki energiya resurslarini eksport qilishga ustuvorlik berishi mumkin, texnologik rivojlangan mamlakatlar esa innovatsion va raqamli mahsulotlarni eksport qilishga yo'naltiriladi.

Xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatga erishish uchun eksport qilinadigan mahsulotlar xalqaro standartlarga mos, ishonchli va sifatli bo'lishi talab etiladi. Mahsulot sifatini doimiy nazorat qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mehnat unumdorligini oshirish raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy omillaridir. Bozorlarni chuqur tahlil qilish va yangi talab tendentsiyalarini aniqlash esa eksport jarayonidagi xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Eksport jarayonlarini soddalashtirish va samarali logistika tizimini yaratish ham eksport salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Byurokratik to'siqlarni kamaytirish, elektron hujjatlarni joriy etish va bojxona jarayonlarini yengillashtirish eksportni tezlashtiradi. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ularga zarur infratuzilmani yaratish orqali global bozorga chiqish imkoniyatlari kengayadi.

Barqaror iqtisodiy o'sish ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ham o'z ichiga oladi. Ekologik toza ishlab chiqarish usullarini qo'llash va resurslardan samarali foydalanish eksportni yanada barqaror qiladi. Ayniqsa, ekologik toza mahsulotlar yangi bozorlarni ochish va mavjud bozorlarni kengaytirish imkonini beradi. Ijtimoiy barqarorlik mehnat sharoitlarini yaxshilash, adolatli ish haqlarini ta'minlash va xavfsiz ish joylarini yaratish orqali amalga oshiriladi. Ushbu omillar ichki va xalqaro bozorlarda brendning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Eksportni rag'batlantirish iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlash bilan birga, tashqi bozorlardagi talablarni qondirish orqali ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshiradi va milliy iqtisodiyotga yangi valyuta tushumlarini jalb qiladi. Bu jarayon o'z navbatida makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ta'kidlash joizki, ko'plab davlatlar iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelishining asosiy sababi – eksport imkoniyatlarini rivojlantirish va makroiqtisodiy barqarorlikka erishishga yetarlicha e'tibor qaratmaganlikdir. O'zbekiston misolida eksportni oshirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar va chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki xalqaro bozorlar bilan faol integratsiyaga ham xizmat qilmoqda. Shu sababli, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydigan omillarni rivojlantirish orqali nafaqat milliy iqtisodiyotni mustahkamlash, balki jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rinlarni egallash imkoniyatlari ham mavjud.

3 Muallif tomonidan tuzilgan

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, yurtimizda qabul qilinayotgan farmonlar, qarorlar va qonunlar hamda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatning yangi marralarni zabt etishi va taraqqiyotning yangi bosqichiga chiqishi yo'lida muhim omil hisoblanadi. Ushbu islohotlar, avvalo, xalq farovonligini oshirish, turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

Ayniqsa, eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar mamlakat iqtisodiy rivojlanishida alohida o'rin tutadi. Eksport salohiyatining oshishi iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, xalq farovonligini yuksaltirish va yurtimizni jahon miqyosida kuchli davlatlar qatoriga olib chiqishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu nafaqat iqtisodiyotni mustahkamlashga, balki global bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirishga ham hissa qo'shadi. Shu orqali iqtisodiy islohotlarning natijalari yanada barqaror va uzoq muddatli bo'ladi, mamlakatning iqtisodiy mustahkamligi hamda xalqaro maydondagi mavqei yanada mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, PF-60-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-noyabrdagi PQ-5587-son "Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.
3. Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Eksportga ko'maklashish va uni rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 20-dekabrdagi PQ-4069-son qaroriga.
4. Avazkhodjaev, Salokhiddin, Nont Dhiensiri, and Eshmurod Rakhimov. "Effects of Crude Oil Price Uncertainty on Fossil Fuel Production, Clean Energy Consumption, and Output Growth: An Empirical Study of the US." *International Journal of Energy Economics and Policy* 14.6 (2024): 371-383.
5. Raximov, E. N. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA EXPORTNI RAG'BATLANTIRISH VA MILLIY ISHLAB CHIQUV RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI." *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI* 3.30 (2024): 499-505.
6. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
7. Raximov, Eshmurod, and Madina Berdivaliyeva. "GREEN ECONOMY IS THE DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN." *Modern Science and Research* 3.6 (2024): 25-31.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

